

Олег Ермаков

Автоэротичные автотрофы

Суть телесной организации инопланетян

Oleg V. Yermakov. – Autoerotic Autotrophs.
The Essence of the Bodily Organization of the Aliens

Пищей истинной сущих есть Мир, Сердце их;
бренным — Вечность Еда и Питье.

The true Food of those who exist is the Universe,
their Heart; the Food and the Drink of mortals is Eternity.

Киев – 2021

In vino veritas
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружён лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передаётся буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободённого ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиции превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αμπελος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

Luna * **O**leg * **V**ladimirovich * **E**rmakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Proot**kov*

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков)

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian.

Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

**Your sincerely,
Oleg Yermakov**

e-mail: nartin1961@gmail.com

तत् त्वम् असि или तत्त्वमसि,

**tat tvam asi (санскр.) — «ты есть то»:
не Земля — Небо, не тело — Дух.**

Еще на земле мы шествуем по Небесам.

Апостол Павел

Субъект, имя человека как активного деятеля, буквально означает «причастный ко Глуби». Глубь наша — **IN**'ое: Высь — Дола как плоти сугубой; Земли — Небеса.

Сакральная справка

Изначальный и главный объект сексуального влечения человека есть сам этот человек.

Максима Зигмунда Фрейда

Вообразим себе существо, прикрытое прозрачной гибкой кожей, не пропускающей никакой материи. Под кожей находится хлорофилл, как у растений, способный разлагать углекислый газ крови и другие отбросы тела и образовывать кислород и другие питательные вещества... Если бессмертно земное человечество, то почему не может быть бессмертно и единое существо в своей прозрачной оболочке! Природа или разум человека со временем могут этого достигнуть. Я уверен, что зрелые миры, вне земли, уже дали таких существ: бессмертных, живущих солнечными лучами...

Константин Циолковский

Суть всех сущих антропов Вселенной — душа, искра Божья: Гинандр, двоеполоая Женщина (как и Вселенная, Мать, капля чья она). Телá землян есть таитель ее: Одного — в Двойке сущих полов, половинок. ТелаGuestей наших, космитов являют сверхполостью зримой Единство ее.

На Земле, вне ее — человек есть душа (**ба** (египт.)), заключенная в **ба|к** ее, тело. Душа — **иск|ра** Вечности, **Мира** поистине. Вечность есть Лоно (**Утро|ба**) всех сущих — **Гин|андр: Мать** всего, единяща в себе два начала — Мужское и Женское. Вечности искра, гинандр — и душа, не имущая нужды в соитии с внешним и внешнем и питании, **ИБО ОНА ЕСТЬ ОДНО**. Воплощаясь, душа облакаема Богом в тела двух родов. Первое — тело наше: основой имея число бренья Два, Розни знак, оно служит **СОКРЫТЬЮ, ЕДИНСТВА, ДУШИ**, посему ж, **ПОЛовинно**, имеет мужскую иль женскую статью и **от|вер|стья** питанию. Второе тело, числом **Единица** — **ЯВИТЕЛЬ ДУШИ** как прозрачный костюм ее, **совокупляемой с Миром как Сутью ее и питаемой им же** как горним Огнем лист: ведь Мир есть **Огонь***. В яви свойств сих Гость наш — **СОЛНЦЕЛЮБ, СОЛНЦЕЯД**; дыр к любви и еде плоть его посему лишена.

**Автотрофная плоть — плоть, что Миром питаема как Целым
часть Изнутри ее; гетеротрофная — им же живима чрез
цепь иллюзорно-инога как пищей наружной, второй.
Телу бренному Пища — Мир, Вечность; ей Пища —
Бог; Богу — Он сам как Причина Причин.**

Дети бренья, не зрящие душу свою как Себя, носим мы на ней тело сокрытия, данное нам при рожденьи, и **СМЕРТЬ, А НЕ МЫ, С НАС СНИМАЕТ ЕГО**. Дети Вечности, зрящие себя как душу, антропы **Иного**, входящие в мир сей **в|ра|тами Луны****, из двух тел, о каких мы сказали, взять могут любое **ПО ВОЛЕ СВОЕЙ**, а надев, снять потом. Ибо воля нас, бренных, **отъ|я|та** от Вечности; **воля их — Вечность сама.**

* «Этот космос [Вселенная, Мир — Авт.], один и тот же для всего сущего, не создал никто из богов и никто из людей, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерно воспламеняющимся и мерно угасающим», — рек **Гераклит**.

** Скрепя Вечности с бреньем как врат нам и нашим Гостям.

Разъясненья сему — в Приложениях.

Приложения

*Человек в сути – Мир. Речь
людская – глас Мира в устах
наших. Речь нам познать –
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.*

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встречь — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис то**ка река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разь**я³тия; так в лоне **вз Ра**стает дитя: тело — из **гол'OV**'ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл'**OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Л**'уну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от **Причины** к **Причине** **возв Ра**тным путем кольца**евым**. Так ступает душа, коя — мы, **иск Ра** Божья, вершащая **Поиск**: от Бога ко Богу, **из – к – Ра**. В том — **сак Ра**льной **L'IN**'гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (инд.)) — Корнь сей науки, частиц ее **Вакуум**; **датель** ее людям — **Вакх**: Слово, **Сок** Луны, **Я'God**'ы **вакантной**⁴; **автор** в миру ей — **Сок Ра**т, **вино**черпий его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ages**'отеля — Мир безго**ловый**: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS**'тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Мет**'е, Цели **ход**, суть наука Ид/ти-Дос/ти/гать. От поры Аристотеля, Землю **разь**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «метá» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вьсь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корнь себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева/нага**/ри), где буквы слов сущих с'**VIS**'ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **План**ка планок, Опора-**Выс**'ь, Ось (**VIS**'ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна, Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кав**'шитаки-упа**ниша**да, I, 2). Поистине Небо, Вьсь — Мир как Ед**и**нство, каким и **есть он**: Земля, Дол — Мир как Рознь, коего он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотелый сосуд: По**и**нность, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **Сок Ра**та **май**'евтика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **исом, давление** **Ее из Слова как сока** из **Я'God**'ы-**Тьма, Винограда** (Лозы — по Христу): царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Иноград**, извлекается из **древ**'них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** **Луну** как Сосуд его: **Вак**, Речь как Мать всего, **Мену-Датон** у **Грек**'ов (сын коей **Платон** — муж **речистый отмени**но; **Луну** звать — **лягушкою к-вак**-ать в ночь **луну**: **Причину** петь дольне), **Любовь** как s**lov**'s Суть, от бед всех **Вак**'шину (с тем, первой вакциной в миру нас — корова снабдила: **Тьма, Мать**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**'ха, **мес**'ад вожака и царя **Элевсиний**, аккадского **Син**'а, владыки Луны (**Вакх** есть **Бык, Сын** Коровы сей, **Бок**, он же **Рог**, ее верный как **Два** при **Нол**'е, **Аполлон** как **пол-Лон**а при **Лон**'е, **Лун**'е) — нет и речи людей как **рек**'и от **Ис**'толка сего.

⁶ **При Рол**'е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостоверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

Столп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргумент, **тайный** тленной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². **Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** А **в/тор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **взор** и **причастных** ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. Тленным нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как **смертных** **Основа**, дом **Прашуров**, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Состав** наш, капль своих **Океан**³. С тем, **Миф — сам че'LOVE'к, человечность — мифичность; Moon'house'n — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исто'к, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душú (**ба** (египт.)) нашей **искра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **д/ока/з/ать** — Миф **стяжать ок/о/м** **чистым**, **с/тез/ей к/очевой**⁴ (ибо **в/идет/ь** — идти, очи — ноги-**к/рыл/á**⁵): **до Сау'с/ы**, **Причины** дойти: в Том — до Гос**под**а, в Сем — до **Луны**, **Мен**ы, **трон**а Его и **ларца**.

¹ Дитя **Арес** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене Вселенная** их. О Реальности сей **осев**ой пишет **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новоевропейской истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избежания опасности утонуть при переплытии больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то всяма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любили щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — **необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического.** Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **едиnorodной частью Вселенной** — отличие мага от **обыч**ного человека (так зрит Кастанеда). **Маг (маха) — великий** (санскр.) — **воин: во Глубь**, Мир идущий, **Грош** сей **ан/трон**; сила мага — очей **Сид**а, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **силен** коей всяк как **Мах**анием **к/рыл**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **Прашур** наш.

⁵ Ибо **оптика** — **птица: душа**, суть и **душа**.

Приложение 3

АРИСТОТЕЛЬ: СОКРЫВШИЙ ОГОНЬ

Мрачный вклад Стагирита в Познание

**Тяжкий грех совершил Аристотель: Луну, мира
Ось, скрыл от нас. И мир стал мертв и пуст.**

*Мир славит мужей философии, реки святой,
за их жажду возвысить нас. Но есть меж
них муж, схвативший Познанья стрелу,
стею в Высь, и воткнувший во прах нам
на **гóре***. Им есть гений зла Аристотель:
ум-меч, подменивший Единство, огонь
душ, розни тьмой, смертью — Жизнь.*

* Преломив тем х**реб**ет свой в **гор**б: Ф**еб**а (египетски —
Гора) клеймо и Луны, сын чей он.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

Николай Васильевич Гоголь. Ночь перед Рождеством

Всех народов умы признают: философии гвоздь,
боль ее как стези в Мудрост^ь нашей — Платона разлад
с Аристотелем волей второго. Но что натворил
Стагирит рознью сей с нами — зрит редкий ум.

Он как вор скрыл от нас огонь Причины — Луну, Мену
(греч.), **под|мен|ив|солн|**цем бренного дня, мнимым им без пятн:
Сердце — Умом пустым; и на дыре сей возвел дом науки, губящей
мир наш знаньем Как в тайне **Что***. Снял **Селену** с небес, **Бога**
он подменил Сатаной, дырой от Него: Корень — деревом
бескорним как нулем Одно, — тем **познанье лишивши**
Морали, Основы своей. А|морально, оно с той поры —
казнь живым. Так черт Гоголев ночью святой спрятал
Мать, чтобы Сын не пришел спасти нас**.

Укравший Мать — украл тем Сына,
КАНуть Ей — пропасть ДВОИМ.
От|селе — дом **ДВУХ БЕД ДИ-КАН-ька.**

Платон, дав Аристотелю Огонь как Сократов дар, тяжело
ошибся: не Сердце — Ум, хладный расчетом, стоял пред ним.
Взяв Огонь в руки, его он с ухмылкой упрятал в мешок (табл. 1, 2).

* Персонаж **Лема** (мужа **Конт|акта**, миров **Клем|мы**) Снаут в «Солярисе»
рек о том: «Ты должен знать, что наука занимается только тем,
как что-то делается, а не тем, **почему** это делается».

** **Го|го|дь** — **го**нец Луны: Тьмы, Причины, всему **Го|л|овы**, **гор**ней Матери
сущих, у **Древних** — **Коровы**, **го** (**санскр.**), коей мир сей **из|го|й**. **ГОГО**ль —
Мать как **ОГО**нь, **ЛОГО**: Слово живое в мешке князя мира сего. Стагирит,
Мать укравший — с тем Сына, Христа враг: **анти|христ**, в плоти Сатана.

Опоры Познания

- **БОГ, РА**, есть **ИСТИНА**, чистое **Я** наше:
ДА без Нет, **ЦЕЛЬ**, коей **ЦЕЛЫ** мы;
- **МИР** – Бога Плод и Субст**РАТ** как **ВИНО**,
СОК РА: **МудРОСТЬ-Мать**, **РОСТА ВОДА**;
- **ЛУНА** есть **БО**га трон и Вина Его **БО**чка, из коей
пил **Мудрость СОКРАТ**, Вакха **РАТ**ник – Незнайка
Луны, **БУРРАТИНО** ее как в **ВИНО**, **ТАЙНУ** **ВИНТ**;
с ним – **ДАВИ**Нчи, Иного искатель: Луну **БУР**ить
нам – **ДАВИ**ть Сок ее, рек **Лу**нит **В**акх.

Три любви – как одна, всех их
Суть – нами движут:

- **РЕЛИГИЯ** есть **люБОВЬ** к Богу, Вселенной Творцу;
- **ФИЛОСОФИЯ** есть **любовь** к Миру (Вселенной)
как **Мудрости** – бранных **Вину**, **Соку** Бога;
- **НАУКА** – к **БЕЗМИРЬЮ** **любовь**: **МИР**ажу, тени
Неба (= Луны, **ВРАТ** его) на Земле сей: не к Господу,
Благу – **КО ЗЛУ**, Сатане как без **Сердца** Уму.
Любовь эта пустая – **Вражды** суть: **Вражда есть**
любовь к миражу, вера в зло и надежда на ложь.

Дьявол и Аристотель: отец и дитя

The Devil and Aristotle: father and child

Бог есть Солнце людей, Благо их; **SAT|AN**¹, **DEVil** (англ.) — тень его, Благо-Зло². Благо — он наш **УЧИТЕЛЬ**, Ум; Зло — **ИЗ-ДЕВА**-тель, **М|УЧИТЕЛЬ**: лишаящий **М**ира нас, **ЛОН**а как **М**атери-**ДЕВ**ы — **ЛУНЫ**, царства **СИНА**. Таков Аристотель, **НЕ|БЕС**, **HEAV**en (англ.), лишивший нас, спрятав Луну: Сердце, Истину — в Ум как мешок, где она грех, **SIN**³, нам.

Бог и Мир — Па**РА** Главных: Творец и Дитя. Мир без Бога — Второй без Причины его, **тень как Солнце**: без **SAT** **SAT**ana, Ум без Сердца. Ум, Нус Богом мня, **ARES**'тотель лишил Мир Начала — Истока реку, — тем убив его в наших очах.

¹ Неотделимый от Истины, **SAT**, коя Бог: от огня — тень его.

² Двоесущный, **ДИ|А|ВОЛ**: о двух рогах бык.

³ Sin — грех (англ.).

Аристотель — бич тьмы Имманентного

«Сияние пути благоднее величия цели, ибо цель есть иллюзия, за каждой целью возникает следующая цель, а путь это и есть жизнь».

*Так сказал Аристотель. Прав он: Путь — Жизнь
сущих. Но Цель их, реальна — есть Бог, Автор
Мира. Стремленьем к Нему-то как Я своему
жив любой, и в том есть жизни Суть.*

ЦЕЛЬЮ ЦЕЛЬНЫ МЫ, БОГОМ — МЫ ЕСТЬ.

*Кража истины главной сей — труд Сатаны:
кража Жизни, Пути у живущих рукой смерти,
ход чей — круженье пустое: безвыходность
бренья под гнетом тьмы, путь без Пути.*

Ослепивший Сову

Аристотель как Мудрости враг

Сова, символ Афин — птица-**очи**: взор Истины, Сердца всего как Луны в **ночи**. Ночью **бодра**, бранным днем спит она, безучастна к нему как Уму.

Фило**соф**ия — **сов**ья наука: к Софии, Сове как Премудрости Божьей любовь; соф, мудрец есть очами сова.

Умом Сердце, Огонь наш, подменив, Благо Злом,
Аристотель смежил Сове очи, предав тем науку ее и Афины, Совы стольный град.

Аристотель – родитель абсурда

Восставленье Ума, бренья над Сердцем,
Вечностью и рознь в очах с ней как Корнем
его — Аристотеля дело, плоды чьи есть:

- **Мир обезглавленный:**

сущностный имманентизм, по какому
мир сей **объяс**ним лишь собой одним:

БРЕНИЕ, СМЕРТНЫХ ДОМ — ПЛОД СЕБЯ;

- **Мир перевернутый:**

следствием, миром сим, Вечности, Корня
его, объяснение: Сердца — Умом:

БОГ-СОЗДАТЕЛЬ ЕСТЬ ВЫМЫСЛ ЛЮДСКОЙ.

Философии смерть — смерть Любви

И я всегда утверждаю, что, как говорится, я полный неуч во всем, кроме разве одной совсем небольшой науки — науки любви. В этой же науке я заявляю себя более искусным, чем кто бы то ни было из людей — как прошлых времен, так и нынешних.

Сократ

Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что послушна цветку, который и есть весна. Не ту, что любит любить, — ту, которая полюбила.

Антуан де Сент-Экзюпери

Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твёрдая древесина — это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, вот что такое дерево. Таков и ты, дитя моё, человек.

Он же

Философия как любомудрьё — Любви жаркий труд: Мудрость сущих — Любовь. Из столпов стези этой Сократ был Любовью самбй, Сердцем сущих; Платон, ему верный — любившим: Ум Сердца сего; Аристотель, преемник — любившим любить: Ум Ума, не любил — занимался любовью он, Любовь — была секс ему, труп безглав*. В ходе этом — коллапс философии всей: смерть Любви как Предмета ее.

* Сердце есть Суть; Ум Сердца — от Сути шаг первый, единый с ней: им и теряем ее, и стяжаем, шагнувши назад; Ум Ума — шаг от Сути второй, первым с нею разъятый: провал, безвозвратный путь в нуль — в прах ничто, бесконечность дурну.

ФИЗИКА:

СЛЕПОЕ ДИТЯ АРИСТОТЕЛЯ

Имя Физика главной из сущих наук происходит от «**фюзис**» — Природа (греч.): Мир Божий, **при Роде**, Боге (стар.) **дитя** Его. Но сутью этой науки гордец Аристотель, отец ее, взял, оскотив **здра**вый смысл, не Природу как **Целое**, а дольний круг, часть ее: бренье, чуждое Вечности — Мира, Вселенной — как без **Солнца** тень, Ум без **Сердца**. И часть объявил **Целым он**¹. Отъяв физики **Корнь**, **Ares'**тотель² лишил ее трона науки наук, поместив рядовой в ряд наук **безначальный**: как голову тела, отъяв, **внутри** его, — сделав **Путь наш**, чей **перст** она, **ходом бесцельным**, стезей в никуда³.

¹ Впав в **конфуз** тем. Деяние это точь-в-точь повторил чрез столетья адепт его Альберт Эйнштейн, создав вместо теории Абсолютности, Мира, теорию относительности — брения, тени его.

² Как **Ares** — бог-**рес**атель, **Рознь**, из какого возрос в умах наших **Давол**, дух Зла.

³ Явь бесцельности сей — геометрия Аристотелева раба Евклида, **Мир в розни**: в ней векторы на параллельных прямых, не сходимых согласно ей в точку, зовут **сонаправленными, сиречь к цели единой стремимыми**, а боной — нет.

Таблица 1 • Table 1

Сократ, Платон и Аристотель: Огонь, его хранитель и гаситель

Socrates, Plato and Aristotle:
Fire, its keeper and its quencher

Философ Philosopher	Сущностный статус Substantial status
Сократ Socrates	Сердце: Истина, Логос, Учитель как Знание Heart: Truth , Logos, Teacher as Knowledge
Платон Plato	Ум Сердца: преданный ученик, альтруист Heart's Mind: a devoted disciple, altruist
Аристотель Aristotle	Ум Ума: эгоист как предатель обоих и Истины, Сущности их Mind's Mind: egoist as traitor of both and of Truth , the Essence of them

Таблица 2

Как Аристотель скрыл Огонь

Личность	Божество, ей согласное	Принцип ее	Вклад ее в Познание	Моральный лик ее
Сократ	Дионис	Сердце, Суть	К познанию Истины дал людям метод Луны, Слова слов	Простота самой Истины, Огня очей
Платон	Аполлон	Ум Сердца, Слуга: деление первое от Сути — единство с ней	Изложил метод сей в «Диалогах»	Верность Огню
Aristotle	Арес	Ум Ума, себялюбец: от Сути деленье второе — отход в бесконечность дурную: дом Зла, гленья ров	Трактовкой своею его подменил пустотой: Сердце — Умом пустым, Сердце им взяв под арест	Страх пред Огнем и сокрытие его в очах наших

Гашение Истины, Светоча всех — Стагиритово зло: Нус, царь гнусный взамен. Черен им, в философии:

- 1) Луну сокрыв, подменил он Единое — Общим (лат. **communis**): Камень — обломками, Сердце* — бессердным Умом, тенью Счастья сего («чистым разумом» (Кант): солнцем, мнимым без пятен, ведь **пятно — оно всё**; жизнь под ним — от Ума горе), тьмою — Огонь, Вечность — брешем, корой ее, Истину — слухами (смысл ее точный, прямой — подменив переносным, им созданным), душу — пустой плотью, гробом ее** (табл. 3). С тем муж сей — корень коммунизма, тропы пустоты Маркса, Ареса, огонь чей — клиппот, мир скорлуп (иуд.): ад, Низ Всего. Нас о Благе уча — Злу служба, был сей муж ф'ares'ей;
- 2) он разделил Учителя и Истину, низведши его в друга («Платон мне друг...»), разъяв тем Знания цепь — чреду умов от Истины, Причины;
- 3) Учителя в очах людей темнила этот скрыл, писавши мутно: «Некоторые (т.е. Платон — Авт.) утверждают...», «Учение об идеях ввели люди нам близкие» (молчит — кто именно) и проч.;
- 4) ревнуя Истину, труды других он снес своей трактовкой: Огонь — во прах.

О стремлении Аристотеля свергнуть Учителя (= Истину) и занять трон его сказано:

Однажды, когда Ксенократ на некоторое время, чтобы посетить свой родной город, покинул Афины, Аристотель в сопровождении учеников, фокейца Мнасона и других, подошёл к Платону и стал его теснить. Спевсипп в этот день был болен и не мог сопровождать учителя, восьмидесятилетнего старца с уже ослабевшей от возраста памятью. Аристотель напал на него в злобе и с заносчивостью стал задавать вопросы,

желая как-то изобличить, и держал себя дерзко и весьма непочтительно. С этого времени Платон перестал выходить за пределы своего сада и прогуливался с учениками только в его ограде. По прошествии трёх месяцев вернулся Ксенократ и застал Аристотеля прохаживающимся там, где обычно гулял Платон. Заметив, что он со своими спутниками после прогулки направляется не к дому Платона, а в город, он спросил одного из собеседников Аристотеля, где Платон, ибо подумал, что тот не выходит из-за недомогания. «Он здоров, — был ответ, — но, так как Аристотель нанес ему обиду, перестал здесь гулять и ведёт беседы с учениками в своём саду». Услышав это, Ксенократ сейчас же направился к Платону и застал его в кругу слушателей (их было очень много, и все люди достойные и известные). По окончании беседы Платон с обычной сердечностью приветствовал Ксенократа, а тот с неменьшей его; при этой встрече оба ни словом не обмолвились о случившемся. Затем Ксенократ собрал Платоновых учеников и стал сердито выговаривать Спевсиппу за то, что он уступил их обычное место прогулок, потом напал на Аристотеля и действовал столь решительно, что прогнал его и возвратил Платону место, где он привык учить.

Элиан. Пёстрые рассказы. III, 19

Таблица 3

Ключевые подмены, свершенные Стагиристом в Познании

Понятие	
По Истине	По Аристотелю
Единое	Общее
Сердце	бессердный (пустой) Ум
Огонь	тьма
Вечность	бренья, облатка его
Трансцендентность	имманентность
душа наша как чистое Я	плоть бездушная: корка без сути ее

*Имя это являет нам 10, Дехаду («дце» — «дец» — «деци»), Мира (Вселенной) число: Свет-и-Тьму, Серый шар.

** Мир не знать нам в незнании Истины, смысла прямого. Свершенная Аристотелем подмена его переносным смыслом, метафорой ложной, который есть перенос Истины в несуществование, Всего в ничто, — воровство, с коим бьется дитя, глас Луны, в речах взрослых зря ложь как раскол, рознь с собой. О том сказано:

...период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших «взрослых» речей (...), насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на шестом году жизни (Шесть — число времени, брения — Авт.) и заканчивается на восьмом или девятом. А у трехлетних и четырехлетних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием.

Скажешь, например, в разговоре:

— Я этому дó смерти рад.

И услышишь укоризненный вопрос:

— Почему же ты не умираешь?

(.....)

Бабушка сказала при внучке:

— А дождь так и жарит с утра.

Внучка, четырехлетняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом:

— Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жариишь котлету мне.

Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл — и не только слово, но порою целая фраза, и, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще!» — сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик.

— Черт знает что творится у нас в магазине, — сказала продавщица, вернувшись с работы.

— Что же там творится? — спросил я.

Ее сын, лет пяти, ответил наставительно:

— Вам же сказали, что черт знает, а мама разве черт? Она не знает.

(.....)

Свежесть реакций ребенка на взрослую речь сказывается именно в том, что каждую нашу идиому дети воспринимают буквально.

— С тобой голову потеряешь, ей-богу! — говорит, например, сердитая мать.

— Со мною не потеряешь: найду — подниму.

Про какого-то доктора большие говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

— А где у тебя твои куры?

Для взрослых всякая такая реализация метафоры является, конечно, сюрпризом. Тот, кто сказал про старуху, будто она «собаку съела», даже не заметил, что упомянул о собаке. Тот, кто сказал о сварливых супругах, будто они «живут на ножках», не заметил в своей речи ножей. Тот, кто говорил про богатого доктора, будто куры не клюют его денег, ни на минуту не подумал о курах. В том и заключается огромная экономия наших умственных сил, что, оперируя готовыми штампами речи, мы почти никогда не вникаем в их изначальный смысл. Но там, где для нас — привычные комбинации примелькавшихся слов, стертых от многолетнего вращения в мозгу и потому уже не ощущаемых нами, для ребенка — первозданная речь, где каждое слово еще осязаемо.

Корней Чуковский. От двух до пяти (выделено мной)

Подмена Истины, смысла прямого, **подобьем** ее, каков смысл переносный, есть то, о чем Воланд в романе Булгакова рек как о свежести истинной, первой в подмене второй. Здесь читаем:

Ошеломленный буфетчик неожиданно услышал тяжелый бас:

— Ну-с, чем я вам могу быть полезен?

Тут буфетчик и обнаружил в тени того, кто был ему нужен.

Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же остроносые туфли.

— Я, — горько заговорил буфетчик, — являюсь заведующим буфетом театра Варьете...

Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверкали камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром:

— Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно!

— Я извиняюсь, — заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем.

— То есть как это ни при чем, если она испорчена!

— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.

— Голубчик, это вздор!

— Чего вздор?

— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

Мастер и Маргарита (выделено мной)

Приложение 4

Единая теория Поля Олега Ермакова

Авторская презентация

The Unified Field Theory by Oleg Yermakov
Author's presentation

**Дети Неба, с утратой его мы ослепли, утратив Луну,
его Огнь. Мир познать — вновь увидеть его.**

*This work examines a question of a true place of Moon
in the whole Universe. Meanwhile the contemporary atheistic
per se science considers it as a lifeless Earth captive
it is actually an axis of the Universe and the throne of God.
Being thought as a corpse the Moon is the Life itself.*

***Попытки создання Теории Поля,
Вселенной живой — явь простой жажды
нашей познать свой Исток. Он — Луна,
сущих Мать, путь в него — Стезя наша.
Его сердцем зря, создал я этот труд.***

Любовь к Луне, похожая на вызов,
Любовь к Луне, похожая на зов,
Вдруг ожила, тоской меня пронизав
Погасших свеч, печальных образов.

Любви к Луне, мистической и странной,
В душе живущей с самых ранних лет,
Загадочны истоки и туманны,
Как прошлой жизни отраженный свет.

Но в этом свете, призрачном и зыбком,
Последний с тайны я сорву покров,
И сердцем опознаю без ошибки
Я лунный знак неведомых миров.

Мала она — но Мир в себя вмещает,
Бледна — но в зачарованной тиши
Лучами ярких истин ослепляет,
Луна, святой Огонь твоей души!

Юлия Мицар

Создание Единой теории Поля —
возврат двух забытых людьми
и наукою их: душам — Бога,
очам нашим бранным — Луны.
В том работа моя.

Слово к Луне

Освятнейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь солнце, управляешь вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, поднимаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие. Но я для воздаяния похвал тебе — нищ разумом, для жертв благодарственных — беден имуществом; и всей полноты речи не хватает, чтобы выразить чувства, величием твоим во мне рожденные, и тысячи уст не хватило бы, тысячи языков и неустанного красноречья потока неиссякаемого! Что же, постараюсь выполнить то единственное, что доступно человеку благочестивому, но неимущему: лик твой небесный и божественность святейшую в глубине моего сердца на веки вечные запечатлею и сберегу.

Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел

УВИДЕТЬ МИР. ПРОЛОГ

Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомнением смелым
Себя считает вместо части целым.
Я – части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот – порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел – поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся, сгорит и он дотла.

Гёте. Фауст. Перевод Н. Холодковского

Этот мир придуман не нами,
Этот мир придуман не мной.

Леонид Дербенёв

Автор верной теории, **Столп уст**, не мы – Бог Всевышний: мы **в нем** лем ее от Него. Само **слово** «**теория**», идя от **Теос**, Бог, и **орис**, **рот** – есть «реченное Богом»*, явь истины сей. Но служа Аристотелю, науки бренной отцу, мы не **видим** ее и, взыскую Мир, тщимся возвесть этот **Храм** из ничто как **мираж** из гордыни своей вместо **счастья** **признать** его, **сущий**, **увидеть** собою самим не **творя** Мир **примысленный**: к Истине ложь, к Сердцу ум как Огня тень сего**. Ведь **не мы, но Господь создал Мир, Приз** исканий людских. С тем, нужды нет творить то, что **есть**, единить **уж Единое**. Зреть так – постигнуть Мир истинный: **вымысл** не наш, но Творца и **Владыки** его.

* Тогда как **гипогеза**, суть понижение (греч. **гипо**) Бога (греч. **Теос**) – мольва наша: от Бога шаг вниз – мы, подобье Его.

** Это значит, что строгой теорией Мира, надежной картиной его есть **лишенный иллюзии взор**. Очи – Истина, Сердце; иное им – ум, ложь, колы Сердца лишен. С тем, мирянин-слепец опыт свой сообщает из уст в уста; **видящий**, маг – из очей в очи: Мир, сущих **Маль** (ибо он Лоно им) – Слово Божье не уст, но очей, не **ума** – Сердца. **Ведая** это, **Сократ**, величайший философ истории, книг не писал: *Мир был книгой ему, Богом данной*.
Знал он: ведать Мир – быть единым очами с ним, с тем – Миром **БЫТЬ**.

Речь в книге — об истинном месте Луны во Вселенной. В то время как нынешней, Бога не чтящей науке Луна мертвый пленник Земли, людям древним¹ она — мира Ось и Господний престол; трупом мнима, на деле Луна — Жизнь сама.

Проблема создания Теории Мира, Всего — дух мирской, царь умов в наши дни: зло — не Благо, не Знание — невежество. Скверный побег не дает добрый плод, лживый рот не щедр Истинной. То — мир сей ныне. Бог, Мира Творец, чтим им праздным глаголом; наука ж его, млат прогресса, не зрит Бога вовсе.

Слуг Розни с моралью двойной звал Христос «фарисеи»². Науки бессутней творец Аристотель — злой Арес, арест душ — был им: чтивший Бога в речах, он отсекал Главу эту от глаз, взяв опорой Всеми зримый мир — часть без Целого, бренье без Вечности. Суцая на сем фундаменте как пустоте, дуб без Корня, наука мертва, с тем — бессильна явить Мир нам, чье Колесо в розни с Осью, Творцом, не вертится — и, мертвое, тайно для нас. Тайной было оно с тем Эйнштейну: прозреть Абсолютность — Мир, Вечность — не смог он, зря лишь относительность: бранный сей мир, Мира тень³.

Зная то, Миру я возвращаю Творца: Колесу — Ось его. То — возврат очей от Сатаны, Розни, к Богу, Единому, от Аристотеля — к корню без порчи, Платону, целящий в очах горний ток — реку Знания разъятую. **Стол ее цельной — Луна, Ось очей и трон Бога.** Мнясь мертвым придатком Земли, в очах горних она — Мать ее: спутник как Sat, Истина (санскр.), сущих Жизнь⁴. Бранных глаз дыра, в вечных Луна — Огонь-Любовь, главный нам⁵, точка сборки Всего⁶: в небе — Центр его, в оке — зрачок⁷. **Знать Луну, Корень, нам — ведать всё.**

Луна — Ось всего

Лунный корень **MEN/MAN** в именах,
главных нам — явь сей сути её

- **МЕН**а — **ЛУНА**: **ЛЮ****БО**вь, Сила **МА****Н**ящая, **СТО**лп пере**МЕН**¹,
сущих **МА**ТЬ, **ДЕ**ВА (ГРЕЧ. **КО**РА) — **ЛО**НО без розни,
Антрóпной **КО** **МА****Н**ды **КО** **РА**бль², чей есть **БО**Г Ка**ПИ**Тан;
- **А****МЕН** — **И****СТ** **И****Н**а (лат.): **К**'**А****МЕН**'ь душ, **К**О**Р**нь и**МЕН**, вещей **Су**ть;
- **М****ЕН**s — Дух, **РА**зум (лат.): Огонь как **МЕН**тальность, **Я**;
 - **МА**ну — **АН** **Т**РÓП Земли первый, Луны **ДИ** **Т**Я;
 - **М****ЕН**, **М****А****Н**, hu**М**A**N**ity, **М**A**N**KINd (англ.) —
ЛЮ**ДИ** Земли сей; мужи как умы Сердца бранных, **ЛУ**ны;
- **РА** **З** **У** **М****ЕН**ие: крепость Луной, Сердцем нашим, у**МА** как **У** **М****ЕН**ие знать;
 - **М**A**N**us — **д**ЛАНЬ (лат.): **ЛУ**НЫ **ОР**ган жи**ДУ**ЩИЙ³;
 - **М**А**Н**И**НА** — Дух, **П**И**Щ**А (**СА**Нскр. **А**Н**НА**) небе**С**Н**А**я;
 - **М**A**Н**тия — Суть облатка благая: на Боге Луна;
 - **М**A**Н**Т**РА** — Сила чрез звук, к Луне зов;
 - **М**E**A**Ning — смысл (англ.): Луна в и**МЕН**ах;
 - **М**E**A**Ns — средство, **БО**Гатство (англ.): в действии Луна;
 - **О**Б**М**A**Н** — **Т**A**Й**Ность Луны волей злой;
- **М**ЕНЬ — муж Истины сущих, Любви, в мире сем глас Луны.

...N**A**M**E**N**A**M**E**N**A**M**E**N**A**M**E**N**A**M**E**N**A**M**E**...

¹ Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

Владимир Соловьёв

² С тем — **М**а**Т**ка **И****N**'ого челнов, **Н**Л**О**, с ней
един'ых как капли с родящей Водой.

³ Мать богов в лике зримом своем, Луна есть Рука Бога.
Был ею Нил **А**р**м**'стронг, Луны пи'О**N**E'р.

Мир есть Сущее, Всё, **ALL** (англ.); Бог есть
Ось, **AXis**, его, ар. **АЛЛАХ**. Небо, **SKY** (англ.) —
Мир, **ТО** как **ОТ**чизна людей, горня **РОДИНА** их.
В теле суща, **SKY**'лит и **ТО**'**SKY**'ет по ней душа
наша как **Я** без пелен: по Любви — че' **LOVE**'к.

Знанию **МИРА** в нас, **СМЕР**тных — **ПРИЧИНА** оплот:
Бог, **ЛУНОЙ** данный нам как **ВРА**тами в Него.

Жизнь — **Вселен**ная, Мир: Божье Целое как Состав наш, Корень древ
сущих, капль **Океан**⁸. В своем «Логико-философском трактате» **Людвиг**
Витгенштейн говорит о Вселенной и **я**зык|е **лю**дей, данном им Богом к
Познанию, как паре единых, в которой логическая структура языка
тождественна онтологической структуре Мира. С тем, **Речь —**
видность Мира и Мир сам: от Бога, Истока, Река, Суть
РЕКУщих⁹; **из Мира составлены, Речью составлены мы.** О
том сказано: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят
от плодов его» (Прит. 18:21).

В речи — Мир, **Предмет** главный наш; **речь — и есть Мир.** С тем,
попытки создания Единой теории Поля — Вселенной, **Прост**ора очей и
Стези душ к Творцу — тщетны в физике, знании **труп**ном: Природе,
безглавой трудом Аристотеля, форме (санскр. **рупа**) бессутней¹⁰. **Теории**
сей Оплот — Речь: Мир в устах, Полнота.

¹ **Древ**ность, иль **STAR**ина землян — **Древа** пора: Мира, зрячих Огня, Богом, Корнем живимого. Люди в ней *видели* Мир.

² Завет дав нам:

...всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают... (Мф. 23:3).

Людам этим **двойным** Люб^овь, Мира Закон — **AMOR**'альность: Вражда — закон их, кою лживо Люб^овью зовут.

³ **Ab-sol-ut** — «**от**решенное **от** [Всего]» (лат.): Бог, Иное иных; Абсолютность — Мир, Дитя Его. Относительность бренья — ход его от Вечности, Мира, вторичность пред ней как Истоком себя.

⁴ О сей г' **LAW**ности Луны Земле и земным нам **Блав**атская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но **во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот.** Как бы ни было поразительно это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в

росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияние на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html

(выделения в тексте – мои)

5 Огнь и очи — единство, вне коего нет их: огнь сущ, дабы зрится очми, очи — чтоб зрить его. Огнь глаз наших, Луна — Свет оч их: Лампа-Жизнь, Синема сущих нас.

6 Его Синтез как Син, бог Луны, стези нашей Маяк.

7 Глаз как цельный зрачок, без изъяна Луна — око Гостя Земли сей, антропа Всего.

8 Подменивший Единое Общим как Сердце умом пустым, кучею Камнь, Аристотель дал часть за состав нам: обломок за Дом, — Мир разья в тем в очах.

9 Мир — Река, куда, рек Гераклит, нельзя нам войти дважды: ведь в ней мы от века как капли ее.

10 От физики (фюзис — природа) (греч.): Мир при Творце, Род (стар.) как от корня идет вся наука дней сих и в ней вся как в истоке поток.

Опорные пункты Теории

1. Единой теории Поля Предмет — Мир (**В|селен|ная**), Бога Дитя: **Лон**о сущих, **Простор** их и к Богу Стезя.
2. Бог — **Лю|бо|вь**, Сила сил сущих; Мир — Сила эта как Плод.
3. Мир есть Всё, Абсолютность; мир сей — относительность: бренье как Вечности — Мира, Огня — тень.
4. Ошибка Эйнштейна: Теорию **Мира** взыскупя, явил он труд **мира сего**: без Огня тени как тьмы **безлунной**.
5. Единство Сего и Того, Мир, дано нам их скрепой, **Луно**ю как ликом Творца в мире сем. Зримый мир — колесо на Оси, **Лу**не; Ось Мира **пол**ного — Бог.
6. **Лю**ди Мира — **разумные** Богом **Ан|троп|ы** Сего и Того как ряд их, **Лу**ной **цельный**; Земли человек — часть его.
7. Мир без Бога, науки дней новых **кумир** — безго**лов**; цельный Мир — ныне **Тайна**. Лишь **Слово**, сосуд Всего, явит его нам. Познание — Любовь: Слово слов, душ **LOVE|E**'ц, коим жив че'**LOVE**'к.

Conceptual footholds of the Theory

1. The Subject of the Unified Field Theory is the World (Universe), God's Creation. It is a Womb of all living, their Wide and the Way to God.
2. God is the Love, Strength of strength; World is this Power as Fetus.
3. The World is Omnes, Absoluteness; this world is relativeness: the clay as the shadow of this Fire, Eternity.
4. The Einstein's mistake in the attempt to create *World* Theory is that he created the theory of *this world*, shadow without the Fire as a moonless darkness.
5. Unity of this world and Other world is given to us by their bracing, the Moon as a face of Creator in this world. The visible world is a wheel on the Axis, Moon; the Axis of the whole World is God.
6. People of the World are intelligent by God Anthropes of this world and Other world as their series, united by the Moon; the human of the Earth is its part.
7. The World without the God is acephality as viewable by contemporary science; the whole World is the Mystery now. Only the Word, the vessel of both, will reveal it to us. The Cognition is the Love: Word of words, Catcher of souls; the human is lives by it.

Приложение 5

Антропный ряд

Сущностные черты человека Земли и космита

Земляне, отвергающие бытие во Вселенной иных Людей, тем отрицают не их, но себя чрез свой корень, Антропный ряд Вечности, часть чья есть мы.

Ряд сей ограничен столпами Очей: слева — Сердцем, Причиною, справа — Умом, Следствием. Сердце есть Целое: в очах — Луна, Глубь, огонь Вечности как Трансцендентное; Ум сам в себе — часть пустая: покров, солнце брения как Имманентное. С тем, все антропы Вселенной есть сущности Сердца, Единства, и Розни, Ума, как Того и Сего: по столпам сим — их очи и плоть. Сёрдца сущности полны Очами и есть «дхиан коган» — «владыки созерцания»¹. Глаз их есть цельный зрачок, око-сердце как мозг, из глазниц зряц². Ходить и летать им — одно: Стезя их — Мир, Пространство. Они автотрофны, питаюсь впрямую огнем двух солнц: Ума, зеленого как лист, и Сердца, как куколка серого³; цвет кожи их монохромен согласно: зелён или сер. В мире сем, где царь Ум, сути Сердца — владыки его как квадратные, сиречь прямые по вертикали и горизонтали. Прям есть столб их тела, лишенный изгиба покорства среде, нам присущего; свода лишённа, пряма их стопа: не она применяется к тверди в ступаньи, но та — к ней, в сем мире обманная⁴. Сердце у них — не изгнанник в груди, но, как должно, над телом царит в голове их: ведь мозг — сердце, учит Египт⁵. Ума сути — есть мы, чтящи солнцем его один, в черном бессерды своем гнуций зрячих — в слепцов, вольных — в пленных, прямых — в горбунов.

Способ восприятия и конституциональные особенности Антропов Вселенной определяемы двумя столпами созерцания — Сердцем, Единством, и Умом, Рознью. Купное действие их творит строй всех Людей Мира — Антропный ряд.

¹ О таких полнозрящих речет в своем Откровении Иоани Богослов как об «исполненных очей спереди и сзади» (4:6).

² Глаз этот не тело отдельное, шар, — мозг, что зрит напрямую их черепа; мыслить и зреть сему оку — одно. См. [здесь](#).

³ Сердца цвет, серый (сирый (укр.)) есть цвет цареня: сер — сир, царь. Зеленый — служения цвет: Сердца Ум, его ратник. Цвет красный — суть рознь, эгоизм: Ум Ума, нарциссе злой.

⁴ «Не стоит прогибаться под изменчивый мир — // Пусть лучше он прогнется под нас», — рек о том Макаревич.

⁵ Родник мысли, Египт рек, есть сердце — не ум, шкафом чьим есть мозг наш. Ум-вершина — явь умного, ложного плана строения тела; план истинный Сердца есть должное людям: мысль в действии там, где родится она.

*Ряд Антропный есть Вечность и бренье
как пара Разумных: Космит, в ликах мног,
и Землянин, единые скрепой, Луною.
Единство их в том, что Антропы есть оба,
а рознь в том, что первый есть Вечность
во плóти: Единство различного, Корнь-Явь;
второй – в плóти брение: рознь
Одного, втайне Корнь.*

Столько имеется обитаемых миров и великих живых тел
и превосходнейших божеств, сколь бесчисленными кажутся
и являются миры, не многим отличные от того,
к которому мы принадлежим.

Джордано Бруно

Вселенная — Мир, дом глаз горних — очам бранным скрыта в Луне, вратах в То как портале миров¹. Житель Мира с очьми его, Тьмою, космит из Луны посему входит к нам. Чтó есть он? Гость по виду, хозяин по сути, в сем мире, где властвует часть, он — посол Полноты Мировой. С тем, и тело его — в сути Целое, Мир; тело наше — безмирие: часть в розни с Целым, Началом своим.

Часть — рознь, Полноты — Единство. С тем, бранный плоть наша — в розни с собой и с душой, сутью: Два — не Одно; Гостя плоть (ведь космит — Гость землян) — розни чужда: Одно без Второго себе, Да без «нет». Часть (она ж половина) и Целое — мы, дети бранны, и *Гость, во плоти Космос, Мир*: с Землей Небо, Высь с Долом, единые, как рек Гермес: что вверху — то внизу². Часть без Целого — гибель: без Сердца Ум; в Целое части возврат, Ума в Сердце как Корнь свой — *SPACE*'нье ее. Цельность — Цель; половина — вина: зов святой Целым стать, коим гордый (англ. pride) — Pridé'т в Цель сию.

Половые клетки (гаметы) антропа Земли Homo sapiens своим хромосомным набором являют не половинность, как мним извращенно мы, а полноту, Единицу, от коей диплоидный пул хромосом, мнимый нам полнотой — половина. Это ясно из того, что в отношении своих родителей земное человеческое дитя есть *полу-отец и полу-мать*, тогда же как мать и отец его, стоя над ним, есть монады антропности, завершенные в себе как истоки его плоти³. Корнь не есть частью древа — он полноты его, *древо всё*, как ни зрится бы. Отсюда следует, что поскольку диплоидность клеток плоти Homo sapiens есть половинность (Одно множить — вглубь разделять: $1 \times 2 = 1 : 2$), — антроп цельный, *полный собой* как образчик телесной гармонии, должен быть сложен не соматическими, а *половыми клетками (гаметами) и только ими*, — тогда как у зрелой особи антропа-землянина 2 типа клеток — телесные и половые. Во-вторых, односущный составом, *гаметой есть и весь антроп как единая плоть*. В этом и состоит разгадка странного, на взгляд наш, вида космита, антропа Вселенной как Полноты сущих, с большой головой и субтильным туловищем: униплоидный, он есть с|пер|мий, *с хвостом как придатком своим голова (рис.)*. Однократное, тело сие *монолитно как Мир*, с тем — и *видит* сей Камень оно: *Миру парное — Очи*; плоть наша, рознь, смотрит: без *виденья* зрит. Сущность клетки плоти бранны сей — имманентность, покой как лишенность С|еб|я, половой суть — *трансцензус: шаг в То, Переход как стяжанье Себя*. Им есть Гость, Тьмы г'ONE'ц. И как спермий стремим в яйцеклетку, так

Гость наш, космит, стремим в Бога антропной стезею: га|**ме́га** — **мега́**, цель (укр.): Бог, сущих Я, в Кое все мы идем (зная то или нет) как в Себя Самое.

Космит, Гость, как спермий, копье в То:
в Утробу, Тьму-Мать, что Вселенной зовем мы.
Пропорции Гостя как спермия — детские: дитя и спермий — одно.

Зрящий в Мир оком Розни — Двух, бренья, — антроп Земли мнит Полнотой часть-себя, рознь — Единством; Единое ж — мнит в розни он: половиной — Одно. В онтогенезе землянина в плоти его начально есть лишь соматические, диплоидные клетки, и лишь позднее, с ее созреванием, являются половые, имущие гаплоидный набор телец преинства. Так Истина с Неба в мир сей прорастает чрез ложь, его стенку, зрясь младше (позднее) нее. Так Царицы богов лик, Афина исходит из Зевса главы, мясь второй, — но боясь ее, страхом своим тот речет: младший — он. Так год солнечный, первый для бранных, на *месяцы* Луной делім: Сердцем, Истиной — Ум, ложь. *Для лжи, бренья, мящего первым себя, Истина есть Второе как Спутник: Ума — Сердце, Земли — Луна; в мире сем ложь хозяин, а Истина — Гость ей.* С тем, Двойка меж числ — лик *Ноля как Пред-первого: Тьмы, Не-Числа*, кое, как Сердце Ум, за собой Единицу кладет и ряд числ. Ноль есть Хаос, начальный вещам с зримым **косм**|осом их, им **косма**|тым; так корень материи, зримой очьми, Единицы — эфир как Ноль, Тайна их (*с тем, Мен|дел|еев — Луны, Мен|ы муж, раз|дел|ивший Мо|аду сию в хор частей, в бренье Вечность, — таблицу как это деленье творя, зрил эфир ей началом как пред-водород: Ноль как Пред-Единицу. Монадой, Луною как в капле Водой, в части Целым зрил ген Гре|гор Мен|дел|ь*). **Нол|я, Лон|а** лик есть космит, Гость Земли. Его целостность — суть камень Вселенной, чей есть э|**мис**|сар⁴ сей антроп. **Число Мира есть 10, ДеХада, огонь Пифагора.** Наличное в смертной, дискретной плоти человека, оно есть **Дехада неравноразъятая, 46** как кариотип наш, явь чья — суть **земная стезя человека**⁵: внеисторическое, райское его Прошлое, **Златой Век** (4 части), и историческое настоящее — 6 частей по единству Серебряного (3 части), Медного (2 части) и Железного (1 часть) веков⁶. В плоти антропа-Гостя, собою являющей Мир (так капля — лик океана), Дехада эта делима по-

сократовски — поровну (деление это, *срединный разрез мудрецов как число 22* — не раскол: им Единство *условно делимо, себя не теряя*⁷), давая *число 55*. Таков пул хромосом у космита. Делимое пополам без разъятия себя (на разряды свои — не на числа), число это обличает нам *способ воспроизводства космита, как Мир андрогинного* (по Пифагору, 10, Мир = 1 + 0 = Муж, Ум + Жена, Сердце), родящего особь-дитя без участия стороннего — делением надвое плóти, как клетка в митозе как родах ее. Особь Гостя, собою являя гин|андр — *женский андрогин как единство мужского и женского начал на основе начала женского*, — в некий мо|мен|т разделяется надвое: был один Гость — стало два. Родов этих особенность: особь-дитя и родитель ее неразличны очам как *две капли воды*: водой, каплею как ко|пием, буром в Тьму Мирову (капля — бур, камень упорством т|оча|щий), и есть антроп в сути (с тем, мы из воды состоим *в основном*: душа, суть наша — Тьмы капля, рек Де|мокр|ит), и вселенной корнь Хаос, Тьма тем — Во|да горня: *во Да, Бога вход*.

Роды эти вершимы Воглубь — не вовне, как у нас; родить так — по П|латону, «родить в Кр|а|соту»: в Мать, Коров|у-Тьму, Крóв наш, что издревле людям — Луна, части чьи есть космиты, Тьмы капли, Луна от Луны. Луна — сущего Ма|ть; плоть космитова, лунна — суть Матерь, Луны Матерь|ял. С тем, *космит нам по сути не б|рат* (как он назван в заглавьи в *дань Мужу, Сему*), а *сест|ра*: цикл без внешнего, Розни-Вражды, Лон|о-Нол|ь. То и дол́жно: из сущих полов автономен, довлея себе, Женский, Мужа, как Фаллос из Лона, творя из себя внутрь себя, как творим Сердцем Ум. О том сказано:

Сила... этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращения или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов.

В.С. Соловьев. Смысл любви

Роды наши есть Лона утрата, отпад от него: из Луны — в мир земной, из Тьмы, Тайны — в свет, явь, из Любви во Вражду, в смерть из Жизни, во Зло из Добра, из Единства в рознь. Роды космита есть в Лон|о возврат безутратный: в Лун|у из Луны, из Тьмы в Тьму, из Любви во Любовь, из Добра в Добро то ж, из Единства — в него ж.

Капля Матери, Гость — Любви лик: Мать, Длань Божья — Любовь, че' LOVE'чности Суть, ведь Любовь — Бог, с Кем слитна Она как с антропом рука⁸. Капли Бога — Любви, Тьмы, — космиты планеты единой (миров же таких — тьма) тож|дес|твенны видом своим, и любой из них есть *дитя-взрослый*: расти — не стареть им, совечным. *Быть Гостю р|ебен|ком и спермием — в сути едино: дитя — спермий Лона, исшедший вовне* (рис.).

Довленья космита себе знак — его *автотрофность: прямое питание Духом, Огнем, Пищей сущих*. Гость наш, из Луны в мир входящий наш так, как родимся в нем мы (Полность, Мир — в Луне скрыта как Клад за дверьми), есть *лист-куколка*, пьющий огонь двух: солнца брения — в яви глаз наших, и *Солнца Того, кое Всё, Луны* — в тайне их. Куколке, в росте своем пьющей *огнь Изнутри*, — тень мила посему: *огнь Того — тень Сего*.

В отличие от человеческого, к своему пребыванию в Космосе тело космита защиты не требует, ведь односуцно ему. Космос зря пустотой, плоть землян им крушима в контакте прямом, ведь пуста сама; тело космита — не знает вреда, ибо Космос ему Полнота (коей истинно есть он) и пóлно оно. Мира явь, в пустых наших очах оно — полость: ткань фалла, пещериста плоть.

Отношения, связывающие землян и космита, представлены ниже таблицами 1 и 2:

Таблица 1

Сущностные отношения антропа Земли, Человека, и антропа Вселенной, Космита

Землянин	Космит
диплоидия, 46 хромосом	униплоидия, 55 хромосом
гетеротрофия	автотрофия
Ум: смотренье, лишенность Очей	Сердце: <i>виденье</i> , Очи
Рознь, Вражда	Единство, Любовь
часть	Целое
смерть, брение, солнце	Жизнь, Вечность, Луна
искривленность (горбатость) по вертикали (позвоночник) и горизонтали (стопа) ⁹	обоюдная прямизна
Утробный генезис младенца как <u>та ин</u> ство бренных очей	Генезис плода безутробный: очей зрячих <u>явь</u>

Таблица 2

Соотношение между земным животным, человеком и космитом

Существо	Местообитание	Духовно-телесный статус	
Животное	Земля, Розни-Вражды дом	Дух и плоть как Два, Рознь	Групповой дух, сторонний плоти: царь над ней как безгласным рабом
Человек			Дух, отдельный в плоти как в тюрьме: в рабстве царь
Космит	Луна, дом Единства-Любви	Дух и плоть как Одно: неотдельная капля Всего, царь вполне	

Опираясь на эти простые послышки, я вывел когда-то *Антропный ряд* — ряд антропных разумных Вселенной, часть чья человек, антроп Земли. Монолитный, *Луною един этот ряд*.

¹ Подробно о том — в моей книге «Планета Любовь».

² О сем-то единстве сказал Гераклит: «Бессмертные — смертны, смертные — бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают».

³ Обстоятельство половинности, т.е. *ущербности*, тождества человека с каждым из своих родителей делает праздным вопрос о том, с кем из них он схож больше: в действительном, самодовлеющем смысле понятия он похож лишь *на себя самого* в имманентности, а трансцендентно — на Бога, чей образ он есть.

⁴ Само слово это являет Оплот свой: Вселенную, Мир — самоплодное Лоно как Мис|сис-и-Мис|с, Сис|ьку (Грудь) нам.

⁵ Деленье стези сей — пространственно: времени нет в однократности Мира; д|лить Мир — лить как Реку-Пространство его.

⁶ Этанол, субстрат Вакха, как сердце вина в пути нашем попутчик, по этой причине имеет молекулярную массу 46 у.е. Al-koh-ol, спирт — Любви (укр. кох|ання) друг, Сути людской, бранных Сна, с ней единый. О нем Пушкин рек:

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!

(«Ион Хиосский»)

⁷ Серединный разрез есть деление первое как единство делимых, деленье иное — второе как рознь их, раскол. Делением первым от Бога, Творца, есть пространство — дом роста, Свободы чертог, а вторым — время, бремя людей и тюрьма. С тем, «секунда» идет от латинского *secundo divisio* — второе деленье; секу|нда — секу, без Единства делю.

22, число мудреца, оно же число Солнца, в нерасчлененной своей основе есть 4, Тетрада, число бренья («всей тьмы вещей»). Делимое пополам, оно есть 22, «Мир и зрячие очи» (по сумме Десяти, числа Вселенной, и Двенадцати, числа *видящих*, зрячих, очей); в разделеньи неравном оно есть 13 (1 : 3), «раскол глаз» — взор бранный, для Мира слепой: брень|е — боренье, брань (рознь, вражда). Так в глазу нашем стоят рецепторы зрящей ячейки его: 1 палочка (сумеречное, черно-белое зренье) : 3 колбочки (зренье дневное, цветное). В субстрат бранный зренья сам Бог посему внес раскол.

⁸ Лик Единства сего — анх, египетский крест, Бог в котором — кольцо как вершина его, Мать — Т (тау) под ним. Слитно Оба для ока — антроп в полноте естества своего.

⁹ Горб — гроб, смерть как бренье. Могила исправит его: в Пр|ям|изну — Я|ма вход, в То дыра.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: nartin1961@gmail.com

Skype: [martin196966](https://www.skype.com/name/martin196966)

Сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

